

Основы формирования и развития когнитивных способностей у студентов

Саркисян Татьяна Николаевна, кандидат культурологии, доцент
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала ф.ф. Ушакова»
(г. Новороссийск)

Аннотация. В статье раскрываются вопросы когнитивного развития будущих специалистов, формирования системы объективного квалифицированного мышления. Благодаря системному отношению к предмету субъект способен прогнозировать окончательный результат. Суть когнитивной деятельности студентов – в формировании умений осуществлять индивидуально-психологический подход, логически мыслить для реализации приобретенных навыков к различным ситуациям. Воспитательная среда должна способствовать тенденции синтеза и оценивания информации, поощрять осмысленные диалоги. Автор указывает на трехфазную образовательную модель, считая ее технологическим новшеством в формировании интеллектуальной, мыслительной деятельности студентов вуза. В статье предлагаются способы обеспечения мыслительных компетенций, к примеру, – деловые игровые технологии. Также рассматриваются вопросы профессиональной этики, воспитания, влияющие на физиологическое и духовное развитие индивида в целях его подготовки к социальной, производственной и культурной деятельности. Таким образом, педагог должен обучать дисциплинам, руководствуясь фактами, объективным анализом теоретических источников, результатами научных изысканий и практической деятельности.

Ключевые слова: профессиональное образование, когнитивная деятельность студентов, системный принцип, критическое мышление, мыслительные компетенции, самоорганизационные навыки, гуманитарная культура, профессиональная этика педагога.

Sarkisyan Tatyana Nikolaevna, Candidate of Cultural Studies, Associate Professor
State Maritime University by Admiral F.F. Ushakov

Требование формирования системы объективного квалифицированного мышления основано на существующей мировой обстановке. Особенности мыслительного процесса современных специалистов связаны с творческими, нестандартными, рационализаторскими подходами, благодаря которым успешно решаются профессиональные вопросы, уникально, точно, оперативно решаются проблемы в конкретной предметной сфере. Заодно с требованиями специализированных вопросов, которые должен разрешить специалист, он сам должен соответствовать ряду критериев: когнитивному развитию, способности определять суть проблемы, умению находить оптимальное решение и прогнозировать результат. Такому профессиональному мышлению должны соответствовать специальные информационные структуры, которые решают проблемы организации профессионального обучения.

Ключевая особенность профессионального образования состоит в решении задач обеспечения и функционирования знаний, что, следовательно, приводит к созданию научного базиса информационного образовательного фундамента, формированию способностей, как умение отличать предмет исследования, учитывая разные точки зрения и решать самостоятельно задачи.

Объединенные знания и мышление способны раскрыть суть объекта. Постепенное изучение предмета выявляет содержание получаемой информации о нем, что становится способом мышления. Такой подход основывается на применении системного принципа, описывающего предмет исследования в границах классических структур системной оценки.

Каждому элементу знаний присуще конкретное значение и смысл лишь в отдельной системе, где присутствует связь с иными элементами. Стоит заметить, что система не выступает самостоятельно, а только в объединении значимых связей с аналогичными структурами. Тенденция освоения системного материала в образовательной деятельности учащегося получает ключевую значимость познавательных побуждений, которые состоят из интереса перед приобретением глубоких специализированных познаний. Освоенная методика приобретения знаний является способом правильно выражать мысли о предмете, манипулируя необходимым набором эмоций.

Системное отношение к предмету сопровождается значимостью в процессе решения разноплановых задач, благодаря которым субъект способен прогнозировать окончательный результат, сокращая, таким образом, время на поиск ответов. К творческим задачам, в основном, относятся такие проблемы, решение которых для субъекта неопределенны, и это обычно относится к начальному уровню познавательных действий, нестандартному мышлению. Результативность, что свойственно творческому мыслительному процессу, относится к конечному продукту воспитания мышления по объектному исследованию, при этом в нем находят отражения системные взаимоотношения.

Важной целью реальной высшей школы считается формирование когнитивных возможностей каждого обучающегося, а также воспитание личности, подготовленной к социуму в высокотехнологичной, конкурентной сфере. В настоящее время комплексный

подход к усовершенствованию образовательной системы является требованием российской политики образования, основным стратегическим направлением.

Когнитивная деятельность студентов основана на формировании умений осуществлять индивидуально-психологический подход и логически мыслить для того, чтобы реализовывать приобретенные навыки, как к стандартным, так и неординарным ситуациям и вопросам. Чтобы когнитивные возможности имели развитие, требуется создание определенной воспитательной среды, которая будет способствовать тенденции синтеза и оценивания информации, поощрять осмысленные диалоги, обмен точками зрения, идеями.

Технологическим новшеством в формировании интеллектуальной, мыслительной деятельности студентов вуза считается образовательная модель, состоящая из трех фаз: рефлексии, осмысления, вызова. Первой является этап вызова – в качестве цели рассматривается интерес обучающегося, побуждение его на дальнейшую деятельность, а также осознание уже полученной информации либо формировании ассоциации по пройденным вопросам. Второй этап – осмысление (осуществление смысла). Здесь идет речь о непосредственной работе с информативными источниками, благодаря которым сохраняется активность обучающегося. Третий этап – рефлексия (размышление). Данный этап подразумевает анализ информации, ее интерпретацию, творческую обработку.

Студенты технических учреждений имеют существенный ресурс знаний и достаточные социальные навыки, что позволяет осуществлять трансформацию приобретенных умений в компетенции в рамках побуждения к активной познавательной деятельности. Процесс формирования подобного мышления отличается собственными принципами построения. Они фундаментальны на таких специфических моментах мыслительной деятельности, как способность критического мышления.

Ключевая задача формирования критического мышления учащихся технических вузов – это продвижение мыслительных навыков для качественного решения практических, научных, социальных вопросов, которые рассматриваются не только в учебных рамках, но и производственных: способность принимать решения взвешенно, обрабатывать информацию, оценивать разнообразие стороны явлений и так далее [1, с. 75].

В настоящее время существует большое количество способов обеспечения мыслительных компетенций, к примеру: игровые технологии, которые осуществляются в виде деловых игр, то есть структуры процесса принятия руководящего либо хозяйственного решения. Деловая игра носит квалификационный, аналитический, производственный характер. Подобные игры базируются на построении объекта управления, однако для принятия решения здесь обязательно присутствие конкретных ролей, примеряя которые студенты разрабатывают стратегии выживания при конкурентной борьбе, нерентабельности, стагнации, а также принимают решения

по вопросам производства, предусмотрения результатов в процессе реализации новшеств, контроля компетентности сотрудников компании и пр.

Среди эффективных приемов и методов формирования когнитивных возможностей обучающихся в ходе практических занятий выделяются следующие:

- реализация диалогов и дискуссий по пройденной тематике;
- воплощение игр в деловом стиле (моделирование задач);
- обеспечение деятельности с информативными источниками;
- применение интерактивных способов закрепления пройденного материала в теории и др.

Обозначенные методы являются существенной составной будущих профессиональных навыков.

Обеспечение и модернизация когнитивных возможностей обучающихся современного образовательного учреждения позволяет перспективным профессионалам быстро адаптироваться к современному информационному пространству, а способность понимать и оценивать информацию позволяет прийти к обозначенной цели.

Конкретное понимание задач профессионального самостоятельного развития, точное планирование (совместно с педагогом, а после самостоятельными силами), благоприятно влияют на степень информативной компетентности обучающихся.

Интерес и осознанность участия не только педагогов, но и учащихся в управлении образовательным процессом становится значимым фактором, который нужен для обеспечения познавательной активности всех участников.

В преподавательском смысле, «социальное саморазвитие обучающегося, которое формируется возможностью самостоятельного контроля, анализа, приводит к появлению потенциала и предпосылок индивидуального личностного роста» [2, с. 207 – 212], другими словами, позволяет развить самоорганизационные навыки индивида для осуществления правильного профессионального выбора.

Стремление обучающихся к самокоррекции и самостоятельной реализации приводит к развитию индивидуальной оригинальности, а значит, к подготовленности студентов вуза к дальнейшей профессиональной деятельности. Имеет значение их коммуникативная мобильность, способность к командной практике, поскольку одна личность без взаимодействия с другой не сможет прийти к требуемому результату [1, с. 57].

Особенность обеспечения подготовленности обучающихся к профессиональной деятельности зависит от микроклимата взаимоотношений среди профессионального коллектива и соответствующей степени рефлексии [3, с. 101 – 102].

Чтобы сформировать активную познавательную деятельность, нужно проявлять всестороннее, глубокое стремление к познаниям, прилагать конкретные усилия, корректировать внимание, направлять умственные и физические силы для достижения поставленных задач. Познавательная активность носит личностный характер, при этом не является врожденной чертой индивида, а проявляется в процессе

деятельности. Познания, полученные собственными усилиями, являются прочными.

На сегодняшний день конкурентоспособность обучающихся, а в будущем – выпускников образовательного учреждения, определяется не только степенью профессиональных навыков, но и развитой гуманитарной культурой, пониманием социума, способностью жить в обществе, основываясь на общепринятых нормах культуры, где ценны не деловые, а нравственные характеристики профессионала: честность, ответственность, верность выбранной специализации, способность легко контактировать с разными людьми, не пренебрегая общечеловеческими нормами нравственности.

Воспитание относится к процессу систематического и целевого влияния на физиологическое и духовное развитие индивида в целях его подготовки к

социальной, производственной и культурной деятельности. Педагог должен соблюдать профессиональную этику, другими словами, обучать дисциплинам, руководствуясь фактами, объективным анализом теоретических источников, результатами научных изучений и практической деятельности. Мифологизацией сознания является новая сущность современного социума, природа и социальные последствия которого до сих пор не изучены в полной мере.

Цель педагога – научить студентов правильно думать, творить, мыслить, воплощать собственные способности и навыки, верно анализировать явления не только научной, но и духовной, общественной жизни. В подобной ситуации стоит с полной вероятностью надеяться, что из современных обучающихся в будущем получатся квалифицированные образованные люди, грамотные профессионалы и культурные граждане Российской Федерации.

Литература:

1. Психолого-педагогические основы профессионального развития личности в условиях регионального образования: сборник статей VI Международной научно-практической конференции. – Пенза: Приволжский Дом знаний, 2013. – 120 с.
2. Соловова Н.В., Калмыкова О.Ю. Индивидуально-личностная ориентация учебного процесса в формате государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования третьего поколения // Психолого-педагогические проблемы современного профессионального образования: сб. науч. статей. – Самара: Универс-групп, 2005. – С. 207 – 212.
3. Елдышова О.А. Профессиональное самосознание как психологическая составляющая профессионального становления // Фундаментальные исследования. Материалы конференций. – 2006. – № 7. – С. 101 – 102.
4. Бурыкина В.Г. Значение развивающих образовательных технологий и активных методов обучения для формирования готовности российских и иностранных студентов к межкультурному сотрудничеству // Научные проблемы образования третьего тысячелетия: сб. науч. трудов. Вып. 5. По материалам V Всерос. (с международным участием) науч.-практ. конф. «Научные проблемы образования третьего тысячелетия» 17 июня 2011 г, Самара). – Самара: ЦДК «F1»; Инсома-Пресс, 2011. – С. 22 – 26.
5. Мамардашвили М.К. Беседы о мышлении. – <http://www.psychology.ru/library/00055.shtml>
6. Ступина С.Б. Технологии интерактивного обучения в высшей школе: учеб.-метод. пособие. – Саратов: Наука, 2009. – 52 с.
7. Суворова Н. Интерактивное обучение: Новые подходы. М., 2005.